

PERAN GOPAY DALAM MEMUDAHKAN TRANSAKSI DIGITAL BAGI PENGGUNA GOJEK

Devi Setiawati¹

Pendidikan Ekonomi, Universitas Pamulang

¹Email: devvi.setiawati@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah mendorong perubahan dalam sistem pembayaran masyarakat dari transaksi tunai menuju transaksi non-tunai. Salah satu layanan pembayaran digital yang banyak digunakan adalah GoPay yang terintegrasi dengan aplikasi Gojek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran GoPay dalam memudahkan transaksi digital bagi pengguna Gojek. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap 5 pengguna GoPay. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GoPay memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam bertransaksi melalui fitur pembayaran digital, QRIS, transfer saldo, dan top up. Secara umum, pengguna merasa terbantu dengan kehadiran GoPay dalam memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari.

Kata Kunci: GoPay, transaksi digital, dompet digital, Gojek.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini membuat berbagai aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah, termasuk dalam melakukan transaksi pembayaran. Jika dahulu masyarakat harus menggunakan uang tunai untuk bertransaksi, sekarang pembayaran dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi pada smartphone. Kemudahan tersebut membuat transaksi digital semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu layanan pembayaran digital yang banyak

digunakan adalah GoPay. GoPay merupakan dompet digital yang terdapat dalam aplikasi Gojek dan dapat digunakan untuk membayar berbagai layanan yang tersedia, seperti GoRide, GoCar, GoFood, serta berbagai transaksi lainnya. Selain itu, GoPay juga menyediakan fitur transfer saldo, top up, dan pembayaran menggunakan QRIS yang memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi.

Saat ini penggunaan GoPay semakin diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih praktis dan

efisien. Pengguna tidak perlu membawa uang tunai atau menyiapkan uang pas saat melakukan pembayaran. Semua transaksi dapat dilakukan dengan mudah hanya melalui smartphone. Selain itu, adanya promo dan cashback yang ditawarkan juga menjadi salah satu alasan masyarakat memilih menggunakan GoPay.

Kehadiran GoPay juga mendukung kebutuhan masyarakat yang menginginkan segala sesuatu dilakukan dengan cepat dan mudah. Pengguna dapat melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja tanpa harus menggunakan uang tunai. Hal ini membuat GoPay menjadi salah satu alat pembayaran digital yang banyak digunakan oleh pengguna Gojek dalam aktivitas sehari-hari.

Selain GoPay, terdapat beberapa dompet digital lain yang digunakan masyarakat, seperti OVO, DANA, dan ShopeePay. Namun, banyak pengguna Gojek yang tetap memilih menggunakan GoPay karena sudah terhubung langsung dengan layanan Gojek sehingga transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Berbagai fitur yang tersedia juga menjadi keunggulan yang membuat GoPay tetap diminati oleh pengguna.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa GoPay memiliki peran penting dalam memudahkan transaksi digital bagi pengguna Gojek. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran GoPay

dalam membantu dan mempermudah pengguna Gojek dalam melakukan transaksi digital sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai peran GoPay dalam memudahkan transaksi digital bagi pengguna Gojek. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami pengalaman, pandangan, dan persepsi pengguna mengenai penggunaan GoPay dalam aktivitas transaksi sehari-hari.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pengguna GoPay yang aktif menggunakan layanan Gojek dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, Kelima informan dipilih karena memiliki pengalaman menggunakan

GoPay sebagai alat pembayaran digital sehingga dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Data dalam penelitian ini bersifat deskriptif berupa hasil wawancara, pendapat, pengalaman, dan informasi yang disampaikan oleh informan mengenai penggunaan GoPay. Peneliti menggunakan metode deskriptif karena ingin menggambarkan secara sistematis bagaimana peran GoPay dalam memberikan kemudahan transaksi digital bagi pengguna Gojek berdasarkan fakta dan pengalaman yang diperoleh dari lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung penggunaan GoPay dalam aktivitas transaksi digital serta memperhatikan berbagai fitur yang tersedia dalam aplikasi. Melalui observasi, peneliti memperoleh gambaran mengenai proses penggunaan GoPay, kemudahan yang ditawarkan, serta berbagai kendala yang mungkin dialami pengguna selama melakukan transaksi digital.

Menurut Sugiyono (2019), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik dibandingkan teknik lainnya karena dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data yang

lebih objektif mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Selain itu, observasi memungkinkan peneliti untuk memahami konteks penggunaan GoPay dalam kehidupan sehari-hari serta melihat berbagai fenomena yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara.

Selain observasi, teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (depth interview). Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan GoPay. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya sehingga informasi yang diperoleh tetap sesuai dengan tujuan penelitian.

Menurut Kriyantono (2014), wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka dengan informan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam mengenai suatu permasalahan. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat menggali informasi mengenai alasan penggunaan GoPay, kemudahan yang dirasakan pengguna, manfaat fitur-fitur yang tersedia, tingkat keamanan, kendala yang dialami, serta saran yang diberikan untuk pengembangan layanan GoPay di masa mendatang.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model

analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data hasil wawancara sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami informasi yang diperoleh. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data untuk mengetahui bagaimana peran GoPay dalam memudahkan transaksi digital bagi pengguna Gojek.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari masing-masing informan. Teknik ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai penggunaan GoPay dalam memudahkan transaksi digital bagi pengguna Gojek.

TINJAUAN PUSTAKA

GoPay

GoPay merupakan salah satu layanan dompet digital yang digunakan untuk melakukan berbagai transaksi secara elektronik melalui aplikasi Gojek. Menurut Bank Indonesia (2020), dompet digital

merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran dan dana yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Kehadiran GoPay memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan berbagai transaksi secara cepat, praktis, dan aman tanpa menggunakan uang tunai.

GoPay tidak hanya digunakan untuk pembayaran layanan Gojek, tetapi juga dapat digunakan untuk transfer saldo, pembayaran menggunakan QRIS, pembelian pulsa, pembayaran tagihan, dan berbagai transaksi lainnya. Kemudahan tersebut menjadikan GoPay sebagai salah satu layanan pembayaran digital yang banyak digunakan masyarakat.

Transaksi Digital

Menurut Bank Indonesia (2021), transaksi digital adalah transaksi yang dilakukan menggunakan media elektronik dan teknologi digital dalam proses pembayaran maupun pertukaran informasi keuangan. Transaksi digital memungkinkan pengguna melakukan pembayaran secara cepat tanpa harus bertemu secara langsung atau menggunakan uang tunai.

Sementara itu, menurut Laudon dan Traver (2017), transaksi digital merupakan aktivitas pertukaran nilai yang dilakukan melalui jaringan internet dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama

dalam proses transaksi. Dengan adanya transaksi digital, masyarakat dapat melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja secara lebih efisien.

Dompot Digital (E-Wallet)

Menurut Nabila (2020), dompet digital atau e-wallet merupakan layanan elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data pembayaran dan dana dalam bentuk digital yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi. Dompot digital menjadi salah satu inovasi dalam sistem pembayaran yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai.

Menurut Pratama (2019), penggunaan dompet digital memberikan berbagai manfaat seperti kemudahan pembayaran, kecepatan transaksi, keamanan yang lebih baik, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, dompet digital semakin diminati oleh masyarakat dalam mendukung aktivitas transaksi sehari-hari.

Kemudahan Penggunaan

Menurut Davis (1989), kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use) adalah tingkat keyakinan seseorang bahwa suatu teknologi dapat digunakan dengan mudah dan tidak memerlukan usaha yang besar. Semakin mudah suatu teknologi

digunakan, maka semakin tinggi kemungkinan teknologi tersebut diterima dan dimanfaatkan oleh pengguna.

Davis (1989) menjelaskan bahwa kemudahan penggunaan dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu mudah dipelajari, mudah dipahami, mudah dioperasikan, dan mampu membantu pengguna menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih efektif. Dalam penggunaan GoPay, kemudahan pembayaran, transfer saldo, serta penggunaan QRIS merupakan bentuk penerapan kemudahan penggunaan teknologi dalam transaksi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden 1

Aditya Arul Arohman (22 Tahun)
Mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa responden mulai menggunakan GoPay karena adanya dorongan dari orang tua yang berprofesi sebagai pengemudi Gojek. Responden diminta mengunduh aplikasi GoPay agar proses pemberian uang menjadi lebih mudah dan praktis. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keluarga menjadi salah satu alasan awal penggunaan dompet digital.

Dalam penggunaan sehari-hari, responden mengaku tidak terlalu sering menggunakan GoPay. Awalnya GoPay digunakan untuk melakukan top up saldo, namun saat ini lebih

sering digunakan untuk pembayaran transportasi Gojek dalam kondisi tertentu atau saat mendesak. Temuan ini menunjukkan bahwa intensitas penggunaan GoPay pada responden masih tergolong rendah dan hanya digunakan sesuai kebutuhan.

Menurut responden, GoPay memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, terutama ketika tidak membawa uang tunai. Dengan adanya saldo digital yang terhubung dengan rekening bank, responden dapat langsung melakukan pembayaran tanpa harus menarik uang terlebih dahulu. Selain itu, keberadaan promo juga menjadi nilai tambah yang membuat transaksi lebih menguntungkan.

Terkait fitur, promo, dan keamanan, responden menilai bahwa promo yang diberikan GoPay cukup bermanfaat karena dapat mengurangi biaya pembelian. Dari sisi keamanan, responden merasa aman menggunakan GoPay karena selama menggunakan layanan tersebut tidak pernah mengalami kehilangan saldo atau masalah keamanan lainnya.

Responden juga menyatakan bahwa fitur-fitur GoPay seperti pembayaran QRIS, transfer saldo, dan top up sangat membantu dalam mempermudah transaksi digital. Integrasi GoPay dengan rekening bank dinilai memudahkan proses pengisian saldo sehingga transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Meskipun demikian, responden pernah mengalami kendala ketika beberapa usaha atau merchant tidak mendukung pembayaran menggunakan GoPay. Kondisi tersebut mengharuskan responden untuk memindahkan saldo ke dompet digital lain sehingga proses transaksi menjadi kurang praktis dan sedikit menghambat.

Responden menilai bahwa GoPay memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung kemudahan transaksi digital. Walaupun penggunaannya tidak terlalu sering, responden merasakan manfaat berupa kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi. Adapun saran yang diberikan adalah meningkatkan jumlah promo agar pengguna semakin tertarik menggunakan GoPay dalam berbagai aktivitas transaksi digital.

Responden 2

Indah Kurniawati (20 Tahun)
Mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa responden mulai menggunakan GoPay karena fitur pembayaran tersebut telah tersedia secara otomatis pada layanan Gojek dan GoFood. Seiring waktu, responden menjadi terbiasa menggunakan GoPay karena dinilai lebih praktis dibandingkan pembayaran tunai. Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan akses dan integrasi layanan menjadi

faktor yang mendorong penggunaan GoPay.

Dalam aktivitas sehari-hari, responden paling sering menggunakan GoPay untuk pembayaran layanan GoFood dan transportasi online seperti GoRide. Kedua layanan tersebut merupakan layanan yang paling sering digunakan oleh responden, sehingga GoPay menjadi metode pembayaran utama dalam aktivitas tersebut.

Menurut responden, penggunaan GoPay memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam bertransaksi. Dibandingkan pembayaran tunai yang mengharuskan pengguna menyiapkan uang pas atau menunggu uang kembalian, pembayaran melalui GoPay dapat dilakukan hanya dengan beberapa langkah sederhana. Hal ini membuat proses transaksi menjadi lebih cepat dan efisien.

Mengenai fitur, promo, dan keamanan, responden menilai bahwa fitur yang tersedia pada GoPay sudah cukup baik dan mudah digunakan. Promo yang sering diberikan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna. Dari sisi keamanan, keberadaan fitur PIN memberikan rasa aman dalam bertransaksi, meskipun pengguna tetap harus menjaga kerahasiaan PIN agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Responden juga mengungkapkan bahwa fitur-fitur seperti QRIS, top up saldo, dan

transfer saldo sangat membantu dalam mendukung transaksi digital. Penggunaan QRIS memungkinkan GoPay digunakan tidak hanya pada layanan Gojek, tetapi juga di berbagai merchant. Selain itu, proses top up yang dapat dilakukan melalui mobile banking dinilai mudah dan cepat.

Meskipun demikian, responden pernah mengalami beberapa kendala saat menggunakan GoPay, seperti proses pembayaran yang lambat (loading) atau transaksi yang gagal. Selain itu, terdapat pengalaman ketika saldo yang diisi melalui bank tidak langsung masuk sehingga pengguna harus menunggu lebih lama. Kendala tersebut dapat mengurangi kenyamanan pengguna dalam melakukan transaksi digital.

Responden menilai bahwa GoPay memiliki peran yang sangat besar dalam mempermudah transaksi digital, khususnya pada layanan Gojek dan GoFood. GoPay dianggap mampu mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai dan meningkatkan efisiensi transaksi. Adapun saran yang diberikan adalah meningkatkan stabilitas sistem agar transaksi tidak sering mengalami gangguan serta memperbanyak program promo, terutama bagi pengguna lama agar tetap merasa mendapatkan manfaat dari penggunaan GoPay.

Responden 3

Leo Andrean Kuncoro (22 Tahun)
Mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara, responden mulai menggunakan GoPay karena rekomendasi teman yang menyarankan GoPay sebagai dompet digital yang dapat melakukan transfer ke bank tanpa biaya administrasi. Selain itu, responden memang membutuhkan layanan e-wallet untuk memudahkan transaksi.

Responden biasanya menggunakan GoPay untuk membayar layanan GoRide, GoCar, serta berbelanja di toko online. Menurut responden, penggunaan GoPay membuat transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman karena pembayaran dapat dilakukan dalam hitungan detik tanpa perlu menyiapkan uang tunai atau menunggu kembalian.

Responden menilai fitur GoPay cukup lengkap dan promonya sering memberikan keuntungan bagi pengguna. Dari sisi keamanan, GoPay dianggap aman karena dilengkapi PIN dan notifikasi pada setiap transaksi.

Fitur QRIS, transfer saldo ke bank tanpa biaya administrasi, serta kemudahan top up melalui bank atau minimarket dinilai sangat membantu dalam mendukung transaksi digital. Namun, responden pernah mengalami transaksi yang tertunda, meskipun masalah tersebut biasanya dapat terselesaikan dalam beberapa menit.

Responden menilai GoPay memiliki peran yang sangat besar dalam mempermudah transaksi sehari-hari. Responden menyarankan agar GoPay terus meningkatkan kualitas sistem untuk meminimalkan gangguan saat transaksi berlangsung.

Responden 4

Novita Ameli (22 Tahun)
Mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara, responden menggunakan GoPay karena sering menggunakan layanan Gojek sehingga pembayaran melalui GoPay dinilai lebih mudah dan praktis. Penggunaan GoPay terutama dilakukan untuk membayar layanan GoRide dan GoTransit.

Menurut responden, GoPay memberikan kemudahan dalam bertransaksi karena proses pembayaran menjadi lebih cepat tanpa perlu membuka aplikasi lain atau menunggu uang kembalian. Hal ini membuat transaksi menjadi lebih efisien.

Responden juga menyatakan bahwa fitur-fitur GoPay, khususnya QRIS, sangat membantu karena memungkinkan pembayaran dilakukan secara instan. Namun, responden menilai bahwa beberapa promo yang tersedia terkadang sulit digunakan karena memiliki syarat dan ketentuan yang cukup rumit.

Selama menggunakan GoPay, responden belum pernah mengalami

kendala dalam proses transaksi. Oleh karena itu, responden merasa GoPay memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas sehari-hari, terutama karena sering menggunakan layanan Gojek. GoPay dinilai mampu mempercepat dan mempermudah proses pembayaran dalam berbagai transaksi digital.

Responden 5

Seni Yanti Waruwu (22 Tahun)
Mahasiswa

Berdasarkan wawancara, responden menggunakan GoPay terutama untuk membayar GoRide, GoFood, dan GoSend. Responden menilai GoPay membuat transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis karena tidak perlu menyiapkan uang tunai atau menunggu kembalian.

Fitur GoPay dianggap cukup lengkap, promo dinilai membantu menghemat pengeluaran, dan sistem keamanan dirasa baik karena adanya PIN. Selain itu, fitur QRIS, transfer saldo, dan top up sangat membantu dalam mendukung transaksi digital sehari-hari.

Responden pernah mengalami kendala ketika jaringan internet kurang baik atau aplikasi mengalami error, sehingga transaksi menjadi tertunda. Namun secara keseluruhan, GoPay memiliki peran yang cukup besar dalam mempermudah transaksi digital. Responden menyarankan agar promo lebih sering ditambah dan

sistem aplikasi dibuat lebih stabil agar tidak mudah mengalami gangguan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima responden, dapat disimpulkan bahwa GoPay memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi digital, khususnya pada layanan Gojek seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, dan GoTransit. Sebagian besar responden mulai menggunakan GoPay karena kebutuhan penggunaan layanan Gojek, rekomendasi dari keluarga atau teman, serta kemudahan yang ditawarkan dalam bertransaksi.

Responden menilai bahwa penggunaan GoPay membuat transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien karena tidak perlu menggunakan uang tunai atau menunggu kembalian. Selain itu, fitur-fitur seperti QRIS, transfer saldo, dan top up dinilai sangat membantu dalam mendukung aktivitas transaksi sehari-hari. Dari sisi keamanan, mayoritas responden merasa aman menggunakan GoPay karena adanya fitur PIN dan notifikasi transaksi.

Meskipun demikian, beberapa responden masih mengalami kendala seperti transaksi yang tertunda, aplikasi yang mengalami gangguan (error), jaringan internet yang kurang stabil, serta keterbatasan penggunaan GoPay pada beberapa merchant tertentu. Namun secara keseluruhan,

GoPay dinilai memiliki peran yang besar dalam memudahkan transaksi digital dan meningkatkan kenyamanan pengguna dalam bertransaksi.

Saran:

1. GoPay perlu meningkatkan stabilitas sistem agar gangguan transaksi, keterlambatan pembayaran, dan error aplikasi dapat diminimalkan.
2. GoPay diharapkan dapat memperbanyak serta mempermudah syarat dan ketentuan promo sehingga dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak pengguna.
3. Perlu dilakukan perluasan kerja sama dengan merchant agar penggunaan GoPay semakin luas dan dapat digunakan di lebih banyak tempat.
4. GoPay perlu terus meningkatkan kualitas layanan dan keamanan transaksi untuk menjaga kepercayaan serta kenyamanan pengguna.
5. Pengguna diharapkan memanfaatkan fitur-fitur GoPay secara bijak dan tetap menjaga keamanan akun dengan tidak membagikan PIN atau data pribadi kepada pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. (2020). *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2021). *Laporan Sistem Pembayaran dan Transaksi Digital Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.

Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2017). *E-Commerce: Business, Technology, Society* (13th ed.). New York: Pearson Education.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nabila, M. (2020). *Dompot Digital dan Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Pratama, I. P. A. E. (2019). *E-Commerce, E-Business dan Mobile Commerce*. Bandung: Informatika.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.